

MOZIYGA QAYTIB, YOXUD CODEX CUMANICUS QO‘LYOZMASINING ILK FILOLOGIK TADQIQI TARIXI

Jafarov Botir Sattarovich
Namangan davlat universiteti professori, f.f.d (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650311>

Аннотация: В статье рассматривается история и исследование отмечает еще одну копию «Кодекса Cumanicus» и которая была сделана 5 ноября 1824 с неизвестными авторами. Также в статье дается информацию место происхождения и другой печатью на первое и последнее страницы оригинальной копии этой хорошо известной рукописи. И эта статья описывает количество исследований по этой копии.

Ключевые слова: «Кодекс Куманикус», почерк, история, транслитерация, латинский, персидский, куманский, копия.

Abstract: The article discusses the history and study notes another copy of the "Codex Cumanicus" which was made on the 5th November in 1824 with unknown author. Also in the article is given information the place of origin and conclusions about other seal on the first and last pages of original copy of this well-known manuscript. And this article is described the amount of researches on this copy.

Key words: «Codex Cumanicus», script, history, transliteration, Latin, Persian, Cuman, copy.

Kurrai zaminda bunyodga kelgan bir qator qadimgi turkiy qo‘lyozmalar barcha turkiy halqlar uchun mushtarak obida ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Mazkur qo‘lyozmalar barcha turkiy xalqlarning adabiyoti, tarixi va madaniyati rivojining keyingi bosqichlaridagi taraqqiyoti uchun muhim adabiy yodgorlik sanaladi.

Turkiyshunoslikda ana shunday yodgorliklardan biri XIV asr boshlarida lotin alifbosida kitobat qilingan “Codex Cumanicus” asaridir. Mazkur qo‘lyozmaning asl nusxasi Venetsiyaning Avliyo Mark ibodatxonasi kutubxonasida DXLIX (№549) raqam bilan saqlanadi. Qo‘lyozma bugungi kunda yangi №1597 raqami bilan qayd etilgan.

Ushbu qo‘lyozma to‘g‘risida birinchi bo‘lib italiyalik olim Yakobo Filippo Tomasini tomonidan 1635 yilda ma’lumot bergan. U o‘zining “Petrarka hayoti va ijodi” nomli asarida Petrarka qoldirgan adabiyotlar orasida “Alphabetum persicum, comanicum et latinum. Anonymi, scriptu anno MCCCIII die XI Julij”, ya’ni “1303 yil 11 iyul sanasida yozilgan Alifbo tarzidagi forscha, qumancha va lotincha lug‘at” topganligini aytib o‘tadi hamda qo‘lyozma lug‘atining dastlabki to‘qqiz qatorini nashr qiladi. Tomasining guvohlik berishicha, bu qo‘lyozma 1362 yilda Italiya uyg‘onish davrining mashhur shoiri Franchesko Petrarka tomonidan boshqa asarlar bilan birgalikda Venetsiyadagi yuqorida nomi zikr etilgan kutubxonaga sovg‘a qilingan. U bu ma’lumotni muqaddas Georgiy ibodatxonasining tarixini yozgan xatottlardan biri - Abbat Ulmodan olgan. Qo‘lyozmani 1768 yilda nemis olimi Vilgelm Leybnis Venetsiya kutubxonasi katalogidan topishga muvaffaq bo‘ladi. Oradan bir yil o‘tib esa, 1769 yilda Vengriyalik tarixchi olimlar Daniyel Kornides hamda Jojef Telekilar Venetsiyaga tashriflari chog‘ida qo‘lyozma bilan qiziqib qolishadi va uning dastlabki 22 sahifasini ko‘chirib olishadi. Bu ko‘chirib olingan nusxa to‘g‘risida Budapesht kutubxonachisi Jorj Preyga ma’lum qilishadi.

1828 yilga kelib qo‘lyozma nemis sharqshunos olimi Yulius Genrix Klaprot tomonidan turkiyshunoslik tarixida birinchi marta fransuzcha izohlar, forscha transkripsiya va

to‘ldirishlar bilan nashr etiladi. Klaprot tomonidan qilingan monografik tadqiqot faqatgina qo‘lyozmaning lug‘at qismi bilan chegaralangan edi. Aslida qo‘lyozma ikki qismdan, ya’ni grafik va til xususiyatiga ko‘ra “Italyancha” (lotincha-forscha va qumancha lug‘at) va “Olmoncha” (olmoncha-qumancha lug‘at, diniy madhiya va duolar, hamda 47 ta eng qadimiy turkiy topishmoqlar) qismlardan iborat. Bu nashr o‘z navbatida keyin qilingan ko‘plab tadqiqotlar uchun asosiy manba bo‘lib xizmat qildi. Klaprot mazkur tadqiqotni kariyb 4 yil ichida amalga oshirgan. Uning ta’kidlashicha, qo‘lyozmadagi forscha va qumancha so‘zlarning o‘qilishi emas, balki undagi so‘z boyligi uni mazkur tadqiqotni amalga oshirishiga turtki bo‘lgan. Shu sababli u Venetsiyadagi Avliyo Mark ibodatxonasi kutubxonachisi janob Salvidan qo‘lyozmani qidirib topish va undan nusxa olishga yordam berishni iltimos qiladi.

Ammo Klaprot qo‘lyozma nusxasini kim tomonidan uning uchun ko‘chirilganligini bilmaydi. Olim o‘z tadqiqotida quyidagilarni yozadi: “Afsuski, men u olimning ismini bilmayman, uning buyuk xizmatlari tufayli juda ham aniqlik bilan ko‘chirilgan mazkur qo‘lyozmaning nusxasini 1824 yil noyabrda olishga muvaffaq bo‘ldim. Lotincha lug‘atning ko‘chirilgan nusxasi uncha katta bo‘lmagan, qog‘oz bichimi 4o hajmda, 118 sahifadan iborat, uch ustun shaklida tuzilgan lug‘at bo‘lib, birinchi ustunda lotincha, ikkinchisida forscha hamda uchinchi ustunda qumancha so‘zlar berilgan. Ushbu manbaning ellik sakkiz sahifasi lotin alifbosi bo‘yicha tartiblangan ot va fe‘llardan, qolgan sahifalar esa, olmoshlar, safatdoshlar hamda savdo-sotiqqa aloqador bo‘lgan boshqa so‘zlardan tarkib topgan. U 2500 ga yaqin so‘zdan iborat.

Bugungi kunda Florensiya kutubxonasida Ashburnxem 1584 (Medicea Laurenziana Library, Ashburnham 1584) katalog raqami bilan saqlanayotgan «Lotincha-forscha va qumancha» (Cod 1584: Vocabulaire Latin Persan et Coman. Arrive a Paris Le 5 novembre 1824) lug‘at Venetsiyaning Avliyo Mark ibodatxonasi kutubxonasida DXLIX (№549)/1597 katalog raqami bilan saqlanayotgan «Alifbo tarzidagi forscha va qumancha kitob» (In hoc libra continentur Persicum et Comanicum per alfabetum) qo‘lyozmasining 1824 yil 5 noyabrda noma’lum xattot tomonidan ko‘chirilgan nusxasidir.

Qo‘lyozma asl nusxasining birinchi va oxirgi sahifalarida Fransiya milliy kutubxonasining hamda Venetsiya kutubxonasining muhri bosilgan. Bundan shu narsa aniq bo‘ladiki, qo‘lyozma Klaprot iltimosiga ko‘ra kutubxona xodimi Salvi tomonidan Fransiya nusxa olish uchun yuborilgan va qisqa muddatda yana Venetsiyaga qaytarilgan. Chunki mazkur qo‘lyozmaning ko‘chirilgan nusxasi muqovasida uning 1824 yil 5 noyabr sanasida Parijda ko‘chirilganligi to‘g‘risida qayd mavjud. Demak, Klaprot qo‘lyozma nusxasini noyabr oyida olganligini inobatga oladigan bo‘lsak, qo‘lyozma juda qisqa muddatda (25 kin ichida) ko‘chirilgan.

Biz Piza univertiteti professori janob Pier Giorgio Borboneing yordami bilan 2016 yil 10 noyabrda Florensiya kutubxonasiga borib, mazkur qo‘lyozma ustida tadqiqot ishlarni olib borishga hamda undan faksimil nusxa olishga muvaffaq bo‘ldik. Kutubxona qaydiga ko‘ra, mazkur qo‘lyozma tadqiqi bilan bir necha olimlar shug‘ullanishgan. Jumladan, 1914 yil 9 martda nemis olimi Mixayl Bxil, 1963 yil 3 oktyabrda polyak olimi Ananiy Axiyezerovich Zayonchkovskiy, 1978 yil 21 sentyabrda Sapiyensa univertiteti professori Angelo Migela Pemonteze, 1998 yil 18 dekabrda Piza univertiteti professori Fabritsio Chignilar Florensiyaga tashrif buyurishgan bo‘lsa, 1989 yil 17 iyulda Neapol sharqshunoslik univertiteti olimi Djulio De Erme kutubxonaga tashrif buyurmasdan qo‘lyomadan elektron nusxa olgan.

Qo‘lyozmaning yana bir nusxasi mavjud ekanligi to‘g‘risida Klaprot o‘z tadqiqotida ma’lumot bergan bo‘lsa-da, ilmiy jamoatchilikka birinchi bo‘lib, Angelo Migela Pemonteze tomonidan 1989 yilda ma’lum qilingan. Shundan so‘ng mazkur qo‘lyozma nusxasi bo‘yicha

Neapollik olim Aldo Gallotta tomonidan «Aldo Gallotta, “Una 'nuova' copia del Codex Cumanicus”. Annali dell'Istituto Orientale di Napoli 52, 1992. pp. 455-459» hamda “Aldo Gallotta, “Codex Cumanicus'in yani bir nūshasi”. Uluslararası türk dili kongresi 1992 (26 Eylül 1992-1 Ekim 1992) Ankara. 1996. c.267-271” sarlavhali bir nomdagi ikki maqola nashr etilgan. (Biz mazkur maqolalarning italyan tilida nashr etilgan nusxasini Pier Giorgio Borbone va turk tilida nashr qilingan maqola nusxasini turkiyalik olim G‘olip Go‘nerning yordami bilan olishga muvaffaq bo‘ldik).

«Kodeks Kumanikus» qo‘lyozmasining bugungi kunda Florensiya kutubxonasida saqlanayotgan nusxasi quyidagilardan tashkil topgan:

Qo‘zlyozma 118 sahifadan iborat 23x17,5 hajmda muqovalangan. Har bir sahifa 24 satrdan tashkil topgan. Faqatgina, 1,9,10 va 118 sahifalardan tashqari. Chunki, qo‘lyozmaning mazkur nusxasining 1 sahifasi 22, 9 sahifasi 21, 11 sahifasi 22 va 118 sahifasi 11 satrdan iborat. Ushbu noyob qo‘lyozma nusxasidagi muqovaning oxirgi sahifasida F.Benedetto tomonidan yozilgan quyidagi izoh mavjud: «Hic liber scatenens erroribus vel in vocabulis latinis est procul Dubio descriptus ex celeberrimo Codice Cumanico qui in Byblioth. S. Marci Venetiarum asservatur quique perveTustum illius Turcicae dialecti praebet documentum. 10.12.1963 F.Di.Benedetto» (Tarjimasi: Ushbu kitob Venetsiyaning avliyo Mark milliy kutubxonasida saqlanayotgan Turkiy lahja to‘g‘risida ma‘lumot beruvchi mashxur “Kodeks kumanikus” tarkibidagi lotincha so‘zlardagi xatolarni aniqlash imkonini beradi. 10.12.1936. F.Di.Benedetto). Shu o‘rinda qo‘lyozma muqovasining oxirgi sahifasiga izoh yozgan Filippo Di Benedetto haqida ikki og‘iz so‘z: Filippo Benedetto 1922 yil 1 martda Italiyaning Sitsiliya provinsiyasining Kataniya port shahrida tavallud topgan. 1961 yilda Florensiya kutubxonasi direktori Tinazzo Giampiyetro tavsiyasiga ko‘ra mazkur kutubxonadagi qo‘lyozmalar bo‘limining ma‘sul xodimi etib tayinlangan va o‘z navbatida qo‘lyozma nusxalari matnlarini tiklash ishlari bilan shug‘illangan.

Qo‘lyozmaning mazkur nusxasida biz quyidagi ma‘lumotlarni ko‘rishga va ular asosida ayrim asosli xulosalarni chiqarishga muvaffaq bo‘ldik.

Mazkur nusxa sharikli ruchkada sapsar siyoh bilan bitilgan. Undagi ba’zi forscha va qumancha so‘zlar keyinchalik arab alifbosidagi transliteratsiya bilan qizil siyohli, ba’zi o‘rinlarda esa, qora siyohli ruchkada yozilgan. Jumladan, 1 va 3 sahifalardagi lotincha-forscha va qumancha so‘zlar sapsar rangli siyoh bilan yozilgan (bu yozuvlar qo‘lyozmaning asl nusxasidan namuna olgan xattotga tegishli) hamda undagi forscha so‘zlar lotin grafikasida asosida sapsar siyohli va forscha so‘zlarning arabcha transkripsiyalari qizil siyohli ruchka bilan yozilgan. 5-sahifaning 15,16,22,24 sartilardagi forscha so‘zlar, 58-sahifaning 22-sartidagi, 59-sahifaning 17-satridagi, 69-sahifaning 21, 23- sartilardagi, 76-sahifaning 1-satridagi forscha so‘z, 2-satridagi qumancha so‘z, 76-sahifaning 4-satridagi forscha va qumancha, 6-satridagi qumancha so‘zlar, 77-sahifaning 4-satridagi forscha, 5- va 6-satrdagi quman, 7-satrdagi forscha va qumancha, 9,11, 13, 15 sartilardagi qumancha, 16-satrdagi fors va quman, 19-satrdagi forscha so‘zlar lotincha transliteratsiyadan so‘ng, forsiy yozuvdagi transliteratsiyasi bilan qizil rangli siyoh bilan yozilgan bo‘lsa, 78, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 100, 101 hamda 113-sahifadagi forscha so‘zlar xuddi yuqoridagi singari forsiy yozuv bilan qora siyohda yozilgan.

Qo‘lyozmaning 85-sahifasidagi qizil siyoh bilan yozilgan so‘zlar qo‘lyozmaning biz yuqorida sanab o‘tgan sahifalaridagi qizil siyoh bilan arab imlosida yozilgan so‘zlardan nafaqat siyohning turli rangdaligi balki, imlosi bilan ham farq qiladi. Bu o‘z navbatida qo‘lyozmaning mazkur nusxasidagi forscha transliteratsiyalar keyinchalik boshqa-boshqa shaxslar tomonidan yozilganligidan dalolat beradi. Qo‘lyozmadagi qizil va qora siyoh bilan

yozilgan forscha va qumancha so‘zlarning fors imlosidagi transliteratsiyalari qo‘lyozmaning ilk tadqiq etgan va uni ilmiy jamoatchilikka ma’lum qilgan nemis olimi Klaprot va 85 sahifadagi qora siyohli ruchka bilan yozilgan fors imlosidagi transliteratsiya boshqa shaxsga tegishli.

Bundan tashqari qo‘lyozmaning mazkur nusxasida 4-sahifa 23-24-satrlaridagi forscha va qumancha tarjimalari berilmagan lotincha so‘zlar ustidan qizil ruchka bilan vertikal chiziq tortib o‘chirilgan. Bu vertikal chiziq tortib o‘chirilgan so‘zlarning forscha va qumancha tarjimalari qo‘lyozmaning asl nusxasida ham bo‘sh qoldirilgan.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, «Kodeks kumanus»ning mazkur nusxasi nemis olimi Klaprot tadqiqi uchun ko‘chirilgan. Qo‘lyozma Venetsiya kutubxonasidan ushbu kutubxona xodimi Salvi buyrug‘iga asosan Fransiyaga olib kelingan va u yerda noma’lum xattot tomonidan 1824 yil 5 noyabrdan shu oy oxirigacha bo‘lgan juda qisqa muddatda ko‘chirilgan va shuning uchun ham qo‘lyozmaning asl nusxasida ikkinchi kutubxonaning muhri paydo bo‘lgan. Hattoki, Klaprot o‘sha davrda Fransiyada yashagan bo‘lishiga qaramasda qo‘lyozmadan nusxa olgan xattot kim ekanligini bilmagan. Klaprot 1815 yildan boshlab Aleksandr fon Gumboldt tavsiyasiga ko‘ra Parijda doimiy yashab ijod qila boshlagan va o‘sha yerda vafot etgan.

Qo‘lyozmadagi qizil va qora siyoh bilan yozilgan forscha va qumancha so‘zlarning fors imlosidagi transliteratsiyalari qo‘lyozmaning ilk tadqiq etgan va uni ilmiy jamoatchilikka ma’lum qilgan nemis olimi Klaprot va noma’lum xattotga tegishli.

Qo‘lyozma Fransiyada yozilgan bo‘lishiga qaramasdan uning Florensiya kutubxonasiga olib kelinganligini bilish uchun kutubxona veb saytidagi Ashburnxem to‘plamlari tarixiga nazar solish kifoya qiladi.

Ashburnxem fondida 2000 ga yaqin qo‘lyozmalar mavjud bo‘lib ular matematika va bibliografiyaga oid bo‘lgan, 1846 yilgacha bu noyob qo‘lyozmalar Gulelmo Libriga (1802-1869) tegishli bo‘lgan va ular 1847 yilda Ashburnxemning to‘rtinchi grafi lord Bertram tomonidan sotib olingan. 1884 yilda graf vafotidan keyin qo‘lyozmalar Italiya xukumati tomonidan sotib olingan va Florensiyaning Laurentian kutubxonasiga olib kelingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tomasini J.P. Petrarcha redivivus, integram poetae celeberrimi vitam iconibus aere caelatis exhibens. – Lavre.1635.
2. Radlov. V. Yazik Kumanov po povodu izdaniya kumanskago slovarya – Sankt-Peterburg. 1884.
3. Ligeti L. Prolegomena to the Codex Cumanicus // Codex Cumanicus / Ed. by Geza Kuun. – Budapestini, 1981.
4. Klaproth J. Vocabulaire latin, persan et coman de la bibliothèque de Francesco Petrarcha // Mémoires relatifs à l'Asie, contenant des recherches historiques et philologiques sur les peuples de l'Orient, par... – Paris, 1828. – T. 3.
5. A.M. Piemontese, Catalogo dei manoscritti persiani conservati nelle biblioteche d'Italia, Roma 1989, pp. 100-101 (n° 134).
6. Manoscritto. Vocabulaire Latin Persan et Coman. Arrive a Paris Le 5 november 1824. Biblioteca Medicea Laurenziana. Ashburnham. cod: 1584. If.